

Будући академици САНУ: Светислав В. Костић у слици и речи

1. <https://www.youtube.com/watch?v=DunJ-yyuQF0>

{ Погледати такође - 2. <https://www.youtube.com/watch?v=repf-JFiew4> ; Тачка Повратка Epizoda 3: Svetislav Kostić, 4,050 views, Premiered Aug 13, 2020

Na koji način država kroz poresku politiku može da stimuliše povratak naših državljana iz dijaspore i šta je urađeno na planu poreskih olakšica porazgovarali smo sa Svetislavom Kostićem u trećoj epizodi Тачка Повратка podkasta. Razmenom znanja, iskustava i ideja u okviru ovog kanala nastojaćemo da otvorimo nove mogućnosti za dijalog između dijaspore i Srbije, da se povežemo sa povratnicima i promovišemo proces cirkularne migracije. [#TPPodkast](#) [#TackaPovratka](#) }

1. Podcast 054: Prof. dr Svetislav Kostić (poresko pravo i oporezivanje internet zarada)

118,005 views
Dec 18, 2020

2.7K
Dislike
Share
Save

Agelast

105K subscribers

Podržite me na Patreonu: <https://www.patreon.com/agelast> Jednokratne donacije kanalu: <https://www.paypal.me/agelastpodcast> FB: <https://www.facebook.com/galebnikacevic> Instagram: <https://www.instagram.com/agelast/> Twitter: <https://twitter.com/GalebNikacevic> Wolt kućna dostava: <https://wolt.com/en/discovery> (iskoristite kod AGELAST prilikom prve porudžbine i ostvarite 400rsd popusta na kućnu dostavu) Hooloofoo: 1. Sajt: <https://hooloofoo.rs/> 2. Instagram: <https://www.instagram.com/hooloofoo.rs/> 3. Facebook: <https://www.facebook.com/hooloofoosoft...> Sheriff Woodworking Shop: https://www.instagram.com/sheriff_woo... Gost je prof. Svetislav Kostić, sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, naš najveći stručnjak za poresko pravo i čovek koji je Republici Srbiji pomagao oko pisanja pojedinih poreskih projekata u više navrata. Svuda se kroz medije provlači priča o frilenserima, jutjuberima, programerima (IT kompanijama uopšte), dizajnerima, školama stranih jezika, itd. o prilivima iz inostranstva i porezima koje država planira da ubira od njih. Puno je priča, strahova i strepnji još više, ali je vrlo malo onih koji to razumeju. Sve što vas je zanimalo na ovu temu, ali i mnogo više (kako Google, Apple, Facebook ili Netflix pljačkaju EU i ostatak sveta), ili kako se Rusija i Kina bore protiv velikih američkih kompanija, saznajte u novoj epizodi. Od sada, Agelast podcast se nalazi na novom hosting serveru, Sounder.fm: <https://agelast.sounder.fm/episode/po...> Apple Podcast: <https://podcasts.apple.com/hr/podcast...> Google Podcast: <https://podcasts.google.com/feed/aHR0...> Spotify: <https://open.spotify.com/show/3sOZsna...> PodcastRS: <https://podcast.rs/> Deezer: <https://www.deezer.com/us/show/1710542> Anchor: <https://anchor.fm/galeb-nikaevi-hasci...> Stitcher: <https://www.stitcher.com/show/agelast...> Castbox: <https://castbox.fm/channel/3620282> TuneIn: <https://tunein.com/podcasts/Media--En...> Community subtitles: http://www.youtube.com/timedtext_cs_p... Producent: Sandra Planojević Hasci-Jare Kamera: Vojin Staničkov Audio: Marko Ignjatović Montaža: Miloš Korać Animacija: Vanja Vikalo (Linnch) i Nikola Petrović (TheArtofNikolai) PR & Organizacija: Sandra Planojević Hasci-Jare Instagram: Galeb Nikačević Hasci-Jare: <https://www.instagram.com/agelast/> Sandra Planojević: https://www.instagram.com/run_lola_ru... Vojin Staničkov: <https://www.instagram.com/kinotrauma/> Marko Ignjatović: nema instagram. Vanja Vikalo: <https://www.instagram.com/linnchlinnch/> Nikola Petrović: <https://www.instagram.com/theartofnik...> Miloš Korać nema instagram.

561 Comments

Add a public comment...

Andrija Vlajic

[1 year ago](#)

Galebe, ovom epizodom si postao bitniji od Dnevnika na RTS-u i Skupštine Srbije zajedno! Mislim da i ovako treba da se pristupa građanima i objasnjava situacija u državi na svim njenim poljima! Posle Kesića, Caneta i Repetitora ovo mi je omiljena epizoda! P.s. preporučujem i tebi i sebi i svima ostalima koji su gledali, da je odgledaju jos jednom kroz par meseci! :)

340

[Mila Stancic](#)

[1 year ago](#)

Odlično utrošenih 3h mog vremena. Oduševljena sam ovim podkastom. Jedno veliko hvala Agelastu!

31

[daysleeper78](#)

[1 year ago \(edited\)](#)

Veoma zanimljiv podcast. Lepo je cuti razumnog coveka s druge strane. Lepa lekcija iz drustvene odgovornosti. Ipak smatram da vazna pitanja nisu pokrivena, molim Galeba da uradi neki nastavak sa pitanjima: 1. U državi gde se neposlušnost i nepoštovanje pravila decenijama nagrađivalo (većina dugovanja su reprogramirana, otpisivana, kamate otpisivane...) Tipa neplaćanje poreza za firme: Pink, taksisti... za fizička lica Infostan, porez na imovinu, stara tv pretplata... Pošteni i društveno odgovorni su svaki put izigrani i osetili se kao magarci jer su svoje obaveze ispunjavali odgovorno i na vreme. Kako država planira da vrati poverenje građana u sistem da je pravičan i važi za sve? 2. Šta freelancer ima od plaćanja doprinosa i poreza po osnovu dohotka iz inostranstva? Plaća zdravstveno, a da li ima pravo na zdravstveno? Ako ostane bez posla, ima li pravo na pomoć za slučaj nezaposlenosti s obzirom na to da je u obavezi da ga plaća? Šta ako se razboli i ne može da radi duže od mesec dana? Kako to plaćanje utiče na penzioni staž? Može li po osnovu tog prihoda ostvariti pravo na penziju? Ovo su jako važna pitanja za svakog freelancera. 3. Koji su oblici udruživanja koju mogu pomoći malim freelancerima da umanje poreze i doprinose, a da ostvare određena prava na zdravstvenu zaštitu, osiguranje od nezaposlenosti i staž. Korisniji su konkretni predlozi rešenja od moralnog filozofiranja. 4. Šta država planira da uradi po pitanju zakona o poreklu novca i ispitivanja čuvenih slučajeva Tetka iz Kanade i 24 stana u Bugarskoj i drugih afera kod vodećih ljudi? Nije li sve što oni rade smejanje u lice svima koje Poreska sada targetira? Riba smrdi od glave. Da je Vulin uhapšen posle one afere gde se svima smejavao u lice kad je izjavio da je iz Kanade donosio po 1000 eur, mnogi bi se trgli i "obelili" svoje prihode misleći: Kad se ovo desilo Vulinu, može i meni. Ovako, sve deluje licemerno i nepravedno da se na nejakima primenjuju zakoni, a na moćnicima ne.

44

[gradec1999](#)

[1 year ago](#)

Pomerio si granice sa ovim gostom, iako postoji par stvari sa kojima se ne slazem a koje Svetislav rekao, promenio mi je misljenje za mnogo toga. Svaka cast.

134

Dušica Rašić

[1 year ago](#)

Odlican gost, odlicna tema..odusevljena, svaka cast Galebe.

36

Slavisa Savic

[1 year ago](#)

Galebe, zbog ovog gosta imam misljenje pre i posle o tvom potkastu. Dovodi jos ovako pametnih ljudi koji su eksperti u svom poslu

180

Аца Б.

[1 year ago](#)

Овај подкаст је реално оверкил. Још стручњака!

139

Mali Debeli Sremac

[1 year ago](#)

3 sata kvalitetnog programa.

91

HristinaSR

[11 months ago](#)

Profesor,kao i uvek,genijalan!!! Zadovoljstvo je bilo slusati ga,ponovo

1

Tukemuth

[1 year ago](#)

Čini mi se da nisam ni trepnuo. Slušao bih ga još 3 sata, bukvalno imam osećaj da sam malo pametniji posle izloženosti njegovoj priči.

23

Tanja Dimitrijevic

[1 year ago](#)

Odlicna epizoda,Hvala ! Kao sto sam i rekla, tvoji podkasti jesu edukativni i beskrajno sam ti zahvalna na tome,toliko odgovora na neka pitanja koja su mi se licno vrtela po glavi... Samo napred!

1

Subastian SS

[11 months ago](#)

Odlican gost! Stvarno dobra epizoda! Samo nastavi pticoo!!!

1

lsrdjan

[1 year ago](#)

Odličan razgovor, odličan gost, bravo!

15

Vijamerijamu

[11 months ago](#)

Odličan gost, hoćemo još! :)

2

Nemanja Curcic

[11 months ago](#)

Jedan od najboljih i najpametnih profesora sa Pravnog fakulteta. Čovek koga je milina slušati. Svaka čast za gosta.

4

Marko Mrvic

[11 months ago](#)

Odlican podcast, super sagovornik. Hvala na ovom videu!

2

[Aleksandar Josic](#)

[1 year ago \(edited\)](#)

Još jednom da kažem, odličan video. Premotao sam ga nekoliko puta i vrteo da kopam dalje. Možda samo savet da počnete u sadržaj da stavljate segmente. Video sam u par drugih vaših videa da to urade ljudi u komentarima, mislim da bi puno značilo, pogotovo zbog tako duge forme. [1:22:30](#), Ovde kreće deo razgovora koji mislim da je najbitniji, kao i da najviše pogađa ljude koje ovaj problem lično dotiče. Profesor spominje kako je 2004. nosio poresku prijavu za nalogodavca iz inostranstva, kao da je to generalno primer za model po kojem se digitalni biznis odvija u Srbiji.. Jedan, čak verovatno bukvalno školski, primer često može veoma da odudara od realnosti. Takođe, svet se mnogo promenio i od 2004. godine, pogotovo u oblastima digitalnog poslovanja. Danas su elektronske uplate mnogo lakše, ceo proces poslovanja dodatno optimizovan, konkurencija na tržištu veća itd.. Takođe se spominje kako Poreska Uprava ništa ne primenjuje odjednom retroaktivno, da ne ispadne da se "kao sad nešto setila da naplati". Ona verovatno i jeste u lošoj poziciji da radi svoj posao, ali izgleda da se ipak nešto jeste sad desilo pa da je krenula da ga radi u punom gasu. To nešto je ova usrana pandemija zbog koje je sada haos u čitavom svetu, i njime su mnogo više pogođene zemlje u razvoju. Mislim da niste ovo dovoljno oslovili u razgovoru, možda zato što vam je već muka od maski :P Ono što je možda zakonom i omogućeno ali je fundamentalno nemoralno i bezosećajno, u tako teškoj situaciji baciti bombu na svoje građane i zahtevati od njih da daju pare koje realno često ni nemaju. Tužna realnost našeg društva koju spominjete jeste bahata autokratija, apatija kao i odsustvu kvalitetnog i efikasnog organizovanja. Zato puna podrška za sve organizacije koje se ovim problemom bave! Moramo imati na umu da jaki temelji i infrastruktura digitalne ekonomije, sve i da se grade 3 ili 5 godina, uticaće užasno mnogo na celokupan razvoj zemlje za decenije unapred. Ukoliko trenutni organi vlasti ne dobace toliko daleko u budućnost, moramo vršiti pritisak na njih, ali i raditi sa njima kako bi se pobrinuli da se oni izgrade. A profesor je sa studentima već počeo da radi na nacrtima projekta :D

4

[Stefan Jandrić](#)

[1 year ago](#)

Na osnovu razgovora sa većim brojem ljudi, došao sam do zaključka da ljudima u Srbiji nije problem visina poreza (okej, bilo bi lepo da su niži al Bože moj, tu smo gde smo, šta da se radi) nego za šta se ta sredstva koriste. Lepo je razgovarati o ovim stvarima da postoji neka zdrava sredina i sistem gde bi sve to bilo primenjivo. Ne želim da iz ovoga izađem kao ogorčen ili površan, ali u sredini gde vlada korupcija, gde se na zakon gleda kao na posledicu a ne na usmerenje (opravdano) i gde se sve lomi preko leđa (relativno) poštenog čoveka jeste ono što narod ljuti i udaljava od svega toga.

10

Lazar Jovanovic

[1 year ago](#)

Sjajan podkast, Galebe, odlican gost.

2

Lične Finansije

[1 year ago](#)

Svaka čast za gosta, vrlo koristan sadržaj

109

Daniel Dragicevic

[1 year ago](#)

Skupi časovi potpuno besplatno kod Galeba. Svaka čast!

5

Irena Radić

[11 months ago](#)

Odlična epizoda, samo je kratko trajala, mogla sam vas slušati još 3 sata. Vapimo za ovako kvalitetnim sadržajima. :) <3

1

qubitkorova

[1 year ago](#)

Galebe, profa je maksimalno ispoštovao i tebe i nas publiku. Ne smijem ni da zamislim koliko ova 3 sata koštaju kad regularno daje konsultantske usluge. :D

150

Aleksandar Djordjevic

[1 year ago](#)

Svaka čast za podcast Galebe! Vrlo raznoliki gosti, a uvek zanimljivi razgovori! A Sveta je car, pun pogodak!

3

Богдан Васиљевич

[11 months ago \(edited\)](#)

Sve pohvale za podcast, naročito za ovu epizodu i kada je gostovala ekipa iz Krov nad glavom. Svaka čast Galebe tebi i ekipi koja omogućava najkvalitetniji podcast na našem govornom području. Tvoj podcast je meni lično olakšao pakao hemioterapije, tako da zaradio si Patreon pretplatnika. No iako je Prof. dr Svetislav Kostić besprekorno predstavio probleme sa kojima se naš poreski sistem suočava, kao i one koji nas prate kao društvo. Čini mi se da je kroz ceo razgovor propušteno da se pomene utijac imperijalizma država u kojima se nalaze centri kapitala (Zapadna Evropa- Severna Amerika), gde kroz istoriju, a naročito proteklih 40 ak godina gledamo okrutnu sabotazu svakog pokušaja nerazvijenih država u Južnoj Americi, Africi, Bliskom istoku i Istočnoj Evropi, da steknu određenu samostalnost, ili socijalno-ekonomski boljitak. Odličan primer samovolje i lecemerja država centra kapitala upravo jeste priča *Somalije i somalijskih pirata*, dok slušamo najstrašnije stvari o Somaliji i piratima po kojima je njena obala poznata, setimo se da je uzrok za njihovo formiranje činjenica da su države Zapadne Evrope svoj otpad prosipale blizu somalijske obale, među kojim otpadom se nalazio i nuklearni otpad. Uvek se moramo podsećati da države Zapadne Evrope i Severne Amerike nisu bogom dane, niti su naročito vredniji ili pametniji od nas. Te države su eksploatori i siledžije, nikada nisu niti će ikada ulagati napore u naš boljitak, tako da mnogo veći problem od nekulture i manjka pismenosti jeste siromaštvo i imperijalizam, samovolja krupnog kapitala koji uglavnom dolazi sa zapada, a od skora i sa istoka. P.S. moram pomenuti da nikako ne osuđujem komentare koje je profesor izneo, kao pravnik u potpunosti razumem tendencije da se ekonomski faktori izgube negde usput, na tome moramo poraditi kao kolektiv očigledno.

3

Зоран Ђурић

[11 months ago](#)

Скидам капу, и потписујем све речено. Воли човек своју земљу на начин како треба, са предлозима како може боље

3

kseniija smoljanic

[11 months ago](#)

Hvala Galebu i prof Kostiću! Odlične teme, fantastično i temeljno obrađene, tako da budu razumljive svakome.

1

SlucajniProlaznik

[11 months ago \(edited\)](#)

Odlična emisija, vrhunski gost. Porez, ipak, najteže pada sirotinji, kako god i ko god da to izračuna. A, sa druge strane, iako profa sve odlično objašnjava i ukazuje na probleme obe strane, ne mogu a da se ne otmem utisku da ipak naginje ka sistemu, jer je u istom on lično uspeo. Nisam siguran, zapravo sam ubeđen, da bi aktivnije kritikovao sistem da je kojim slučajem ishod drugačiji. Odmah nakon faksa - posao u američkoj firmi, pa državna itd. možda 1% mladih se ovde može pohvaliti sličnim iskustvom, jer se većina snalazi, radi na crno, radi poslove van struke ili ide preko. Zgodno je prekinuo Galeba negde na sredini upravo kada je ovaj započeo priču da mnogi njegovi poznanici i prijatelji iz okruženja ne mogu da pronađu posao i da im je posao preko interneta (ili "posao" kako profa sugeriše) jedini izvor prihoda, jer bi u suprotnom bili soc slučajevi, što je profa iskoristio za soft spin da ovde mnogi traže radnike i da ih zapravo nedostaje, što je paradoks i kontradiktornost iskustva iz okruženja, jer potraga za poslom traje i po nekoliko meseci, pa i godina. Tako da... mnogo priče, malo prakse i konkretnih predloga rešenja, jer se sve svodi na zaključak da je ovde takva dubioza, da izlaza, kratkoročno gledano, zapravo, nema na vidiku. Šlag na tortu je činjenica da je ovaj čovek direktno kumovao ozloglašenom testu samostalnosti, koji je rešio domaću rupu u zakonu (kolika je njegova zasluga procentualno ne znam), ali taj test je istovremeno zabetonirao i ugrozio sve one koji bi radili kao paušalci preko interneta za strane klijente (tačnije, jednog klijenta koji nema predstavništvo niti direktne interese u S). Iznoseno da IT-jevci nisu u toku sa političkim dešavanjima, ne izlaze na izbore itd. ne bih komentarisao.

8

[Милица Маринковић](#)

[1 year ago](#)

Oduševljena sam i temom i sagovornikom, molim te češće dovodi ovako pametne ljude u podcast!

34

[backo](#)

[1 year ago \(edited\)](#)

Pratim profesora Kostica i njegove nastupe vec jako dugo, silom prilika kao bivsi pausalac. Sve sto je rekao je tacno, i zelim da se zahvalim Galebu na korisnoj emisiji, ioako 90% ovih stvari kao clan Digitalne zajednice znam. Medjutim najbitnije je ono sto se ne kaze. Profesor Kostic je ucestvovao i imao veliku ulogu u pisanju testa samostalnosti. Iz njegove perspektive sve se svodi na placanje poreza, i puna su mu usta price o mladima. Ono sto ne kaze, sto je najbitnije, je sto ce taj zakon oterati iz zemlje desetine hiljada mladih. Imamo primer Rumunije, gde je drzava morala da reaguje i izdvoji taj sektor pružajući im najnizu stopu poreza. Profesor Kostic ce sve da prebaci na porez, i da tu završi priču zato sto mu tako odgovara, a njegovi postupci tokom pisanja zakona deluju opravdano. Profesore za 10 godina pogledajte statistiku koliko se IT-jevaca iselilo. Ne radi se tu samo o onih 11.000 IT-jevaca koje ste pozatvarali tim zakonom, vec i o svim buducim mladim IT-jevcima koji ce u medjuvremenu završiti fakultete i spakovati se. Za 10 godina se setite, pa pogledajte posledice takve vase brige o mladima. Kabinet Ane Brnabic sa kojim ste radili ne bih ni da pominjem. Profesor Kostic je direktno pomogao Nordeusu i

Majkrosoftu, na stetu mladih i slobodnih IT-jevaca, koji su placali ovoj drzavi porez, nisu ga izbegavali. Kada kaze da firme ovde ne mogu da nadju zaposlene na to misli. Ono sto ne kaze, sto je bitno je da te firme posluju u Dablinu u Irskoj. Ne izbegavaju pausalci nista, to rade velike firme. Svaka firma moze da se odseli iz Srbije, sav profit prima tamo, ovde samo placa radnike. Udeo PDV-a u budzetu Srbije je pojedinačno najveći. Znaete to je ono sto svi placamo, ukljucujuci i IT preduzetnike. Najveci izvoznici opet IT preduzetnici. IT ubaci preko milijardu evra čistih deviza u Srbiju, platimo porez za pausal i PDV prilikom kupovine bilo cega. Ne kaze profesor ni da njegov test samostalnosti ne utice na taksiste i advokate, koji su daleko manje samostalni od IT-jevaca. Taj deo je precutao. Da li je mogao da se izdvoji IT sektor, naravno da jeste. Sto kad lepo zaradjuju? Pa zato sto ce radije da odu u Nemacku za 3-4000 evra i placaju ceo porez, nego da iz Srbije zarade 1500 evra i placaju ceo porez od 750 evra. Svi koji rade u Srbiji u IT sektoru mogu bez problema da rade za duplo vece pare u inostranstvu. Sto bi neko dao bilo kome u Srbiji 3-4000 evra, kad moze da da nekome u Ukrajini, Bugarskoj ili Rumuniji. Jedino sto ste postigli je da smo sada skuplji od ostalih. I velike korporacije u Srbiji su prezadovoljne vasim radom, kao npr Nebojsa Djurdjevic, covek koji je nakon 30 godina u Kanadi, dosao da odlucuje o zakonima u Srbiji. Ukoliko tako neko dodje na sastanak sa preduzetnicima i pravi se lud, ne znam ja nista sad sam dosao, pa bili su tu neki preduzetnici nista se nisu zalili pre, a radi se o bitnim stvarima za te preduzetnike, zar ne mislite da ce preduzetnici da reaguju malo burnije od obicne reakcije? Ako zelite da vas postuju onda radite onako kao sto pricate. Pricate o povisenom tonu, pa pratim vas od sastanka u Nisu, pa najvise ste vi pricali povisenim tonom. Kazete da drzava ne brine za mlade, pa kako ste vi doprineli tome da se to promeni, kad ste bili u mogucnosti? Kazete da na slacku DZ nema nijansi, pa vi sve pojednostavljujete insinuirajuci i generalizujuci stvari. Mozda nekom manje pismenom to promake i bude simpaticno, meni je licemerno jedno pricati, drugo raditi. Jedino sto se slazem je da svako treba da reaguje, i od pocetka se zalazem za organizaciju, placanje clanarina i proteste Digitalne zajednice. Bez toga nema nista, ne glasate, ne postojite. Nazalost znam IT-jevce, vecina ne cita vesti, niti ih zanima bilo sta drugo sem kodova. Tako da od organizacije i protesta nista. Nadam se da ce se bar sada udruziti frilenseri i pausalci pa se ako nista drugo bolje suprotstaviti korporacijama.

77

.....

Навођење коментара сам прекинуо на десетој страни. Да сам навео све коментаре овај фајл би имао скоро 70 страна. Заинтересовани лако могу погледати шта све пише у тим коментарима ако посете овај линк.